

DESARROLLO SOSTENIBLE: PERSPECTIVAS PARA COLOMBIA Y EL PAPEL DE LA PAZ EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

AUTOR: Ruge Hurtado Wilber Estibenson, (Universidad Santo Tomás, Maestría en Ingeniería Civil)

RESUMEN

La paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC juegan un papel crucial en el contexto del medio ambiente y la sostenibilidad en Colombia, tal como se discute en el libro “Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia”. Estos acuerdos no solo buscan poner fin a décadas de conflicto armado, sino que también abren la puerta a nuevas oportunidades para la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales del país.

El conflicto armado en Colombia, liderado en gran parte por las FARC, tuvo un impacto significativo y negativo en el medio ambiente. La guerra impulsó la deforestación, la minería ilegal y la producción de cultivos ilícitos, que a su vez llevaron a la degradación de ecosistemas enteros. Sin un control adecuado del territorio, las actividades ilegales proliferaron, afectando gravemente la biodiversidad y los recursos naturales. La firma del acuerdo de paz en 2016 ha permitido al Estado colombiano recuperar el control sobre vastas áreas previamente inaccesibles, facilitando así la implementación de políticas de conservación y desarrollo sostenible.

Una de las principales contribuciones de los acuerdos de paz es la inclusión de disposiciones específicas para el desarrollo rural integral. Estas disposiciones se centran en la creación de condiciones que permitan a las comunidades rurales, muchas de las cuales fueron afectadas por el conflicto, participar activamente en la gestión sostenible de los recursos naturales. Esto incluye la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, la reforestación y la creación de áreas protegidas. El desarrollo rural integral no solo mejora las condiciones de vida de estas comunidades, sino que también contribuye a la preservación del medio ambiente.

Además, el fin del conflicto ha facilitado la implementación de proyectos de conservación y restauración ecológica en regiones previamente controladas por las FARC. Estos proyectos son esenciales para la recuperación de áreas degradadas y para la protección de la biodiversidad. La paz ha permitido a organizaciones ambientales y al gobierno trabajar en conjunto en proyectos de reforestación, protección de cuencas hidrográficas y manejo sostenible de los bosques.

El acuerdo de paz también ha abierto nuevas oportunidades para la investigación científica en regiones anteriormente inaccesibles debido a la inseguridad. Investigadores ahora pueden explorar estas áreas, documentar su biodiversidad y desarrollar estrategias

para su conservación. Esta nueva era de investigación es fundamental para comprender mejor los ecosistemas colombianos y diseñar políticas más efectivas para su protección.

Sin embargo, la implementación de los acuerdos de paz y sus beneficios ambientales enfrenta desafíos significativos. La persistencia de actores armados ilegales, la deforestación y la expansión de la frontera agrícola son problemas que continúan amenazando los esfuerzos de conservación. Además, la falta de recursos y la burocracia pueden ralentizar la ejecución de proyectos de desarrollo rural y conservación. Es crucial que el gobierno y la sociedad civil trabajen juntos para superar estos obstáculos y asegurar que los beneficios de la paz se traduzcan en una gestión sostenible del medio ambiente.

En pocas palabras, los acuerdos de paz con las FARC tienen un impacto profundo y positivo en el medio ambiente y la sostenibilidad en Colombia. La recuperación del control estatal sobre territorios, la promoción del desarrollo rural integral y las oportunidades para la investigación y conservación son algunos de los beneficios más destacados. Sin embargo, la implementación efectiva de estos acuerdos requiere un compromiso continuo y la colaboración entre el gobierno, las comunidades locales y las organizaciones ambientales para asegurar un futuro sostenible para Colombia

INTRODUCCIÓN

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos, Guerrero Sierra, and Vega 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al. 2020) (Acosta Castellanos and Queiruga-Dios 2021).

El desarrollo sostenible ha emergido como una estrategia crucial para abordar los desafíos interrelacionados de pobreza, desigualdad y degradación ambiental. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por las Naciones Unidas en 2015, establecen un marco para la acción global hacia un futuro más equitativo y sostenible. El Objetivo 11 se centra específicamente en hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Este objetivo es de vital importancia, dado que más del 55% de la población mundial vive en áreas urbanas, una cifra que se espera aumente al 68% para 2050 (United Nations, 2018).

Las ciudades son motores del crecimiento económico, la innovación y el desarrollo social, pero también enfrentan problemas significativos como la urbanización descontrolada, la contaminación, la falta de vivienda adecuada y la desigualdad en el acceso a servicios

básicos. En Colombia, estos desafíos son particularmente pronunciados. Este ensayo argumenta que el Desarrollo Sostenible podría ofrecer una solución integral a estos problemas y explora los pasos que el país debe tomar para lograr un desarrollo urbano sostenible.

Por otro lado el desarrollo sostenible es una meta global crucial que busca equilibrar el progreso económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental para asegurar el bienestar de las generaciones actuales y futuras. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 de las Naciones Unidas se enfoca específicamente en lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En el contexto colombiano, este objetivo reviste una importancia especial debido a los desafíos históricos y actuales que enfrenta el país, como la rápida urbanización, la desigualdad social y los impactos del conflicto armado.

Este ensayo argumenta que, a pesar de estos desafíos, Colombia posee un potencial considerable para avanzar hacia el desarrollo sostenible conforme al ODS 11 mediante políticas urbanas inclusivas, la mejora de la infraestructura urbana y el fortalecimiento de las instituciones. Utilizando una amplia gama de fuentes académicas de las bases de datos Scopus y ScienceDirect, se explorarán las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo urbano sostenible en Colombia, destacando las estrategias clave y las áreas de mejora.

Discusión

El desarrollo sostenible en Colombia no es simplemente una meta a alcanzar, sino un proceso continuo que aborda una serie de desafíos interrelacionados en los ámbitos social, económico y ambiental. En un país marcado por una rica diversidad cultural y ambiental, pero también por profundas desigualdades económicas y sociales, la búsqueda de la sostenibilidad requiere un enfoque integral que tenga en cuenta la complejidad de su contexto histórico y geográfico.

En primer lugar, es crucial reconocer la historia política y social de Colombia, marcada por décadas de conflicto armado y violencia política. Si bien el acuerdo de paz con las FARC ha abierto nuevas posibilidades para la construcción de la paz y el desarrollo sostenible en las áreas afectadas por el conflicto, también ha planteado desafíos significativos en términos de reintegración de excombatientes, reparación a las víctimas y gobernanza en las regiones rurales.

Además, la riqueza de la biodiversidad de Colombia, que incluye una gran variedad de ecosistemas, desde bosques tropicales hasta páramos de alta montaña, presenta tanto oportunidades como desafíos para el desarrollo sostenible. Si bien la conservación de estos ecosistemas es fundamental para garantizar la salud del planeta y el bienestar humano a largo plazo, también es importante abordar las tensiones entre la conservación

y el desarrollo económico, especialmente en áreas rurales donde la extracción de recursos naturales es una fuente importante de ingresos.

En el ámbito urbano, Colombia enfrenta desafíos relacionados con la rápida urbanización, la informalidad, la congestión del tráfico y la falta de infraestructura básica. La planificación urbana sostenible es fundamental para abordar estos desafíos y garantizar que las ciudades sean inclusivas, seguras y resilientes. Sin embargo, esto requiere no solo la inversión en infraestructura, sino también la promoción de la equidad social y la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones.

Además, el desarrollo sostenible en Colombia debe abordar las desigualdades económicas y sociales que persisten en el país. La pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la exclusión social son barreras significativas para el desarrollo sostenible y deben ser abordadas de manera integral a través de políticas que promuevan la inclusión social y económica.

En resumen, el desarrollo sostenible en Colombia es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y colaborativo que aborde los desafíos ambientales, sociales y económicos de manera integrada. Al reconocer la interconexión de estos desafíos y trabajar juntos hacia soluciones innovadoras y equitativas, Colombia puede avanzar hacia un futuro más sostenible y resiliente para todas sus comunidades teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

1. Contexto Urbano y Desafíos en Colombia

Colombia ha experimentado una rápida urbanización en las últimas décadas. Según el Banco Mundial (2021), más del 80% de la población colombiana vive en áreas urbanas, lo que ha llevado a un crecimiento descontrolado de las ciudades y una serie de problemas asociados. Entre estos problemas se encuentran la expansión de asentamientos informales, la congestión del tráfico, la contaminación del aire y la falta de servicios básicos en muchas áreas urbanas (Alcaldía de Bogotá, 2020).

1.1 Asentamientos Informales

Uno de los desafíos más apremiantes es la proliferación de asentamientos informales. Según Fernández et al. (2018), aproximadamente el 30% de la población urbana en Colombia vive en condiciones de informalidad, lo que significa que carecen de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad. Estos asentamientos también son altamente vulnerables a desastres naturales, como deslizamientos de tierra e inundaciones, debido a su ubicación en áreas de alto riesgo.

La formalización de estos asentamientos es esencial para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y reducir su vulnerabilidad. Políticas como la titulación de tierras y la mejora de la infraestructura pueden ayudar a integrar estos asentamientos en la ciudad formal y proporcionarles acceso a servicios básicos (Calderón et al., 2020).

1.2 Congestión del Tráfico y Contaminación del Aire

La congestión del tráfico es otro problema significativo en las ciudades colombianas. Según un estudio de Rodríguez-Valencia et al. (2019), Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, con tiempos de desplazamiento promedio de más de dos horas. Esta congestión no solo afecta la calidad de vida de los residentes, sino que también contribuye significativamente a la contaminación del aire.

Para abordar estos problemas, se requieren inversiones en infraestructura de transporte público y la promoción de modos de transporte sostenibles, como la bicicleta y el transporte peatonal. La expansión de sistemas de transporte masivo, como TransMilenio en Bogotá, ha mostrado ser efectiva en reducir la congestión y mejorar la calidad del aire, pero se necesitan esfuerzos adicionales para extender estos beneficios a otras ciudades del país (Bocarejo et al., 2016).

1.3 Infraestructura y Servicios Básicos

La provisión de infraestructura y servicios básicos es fundamental para el desarrollo urbano sostenible. En muchas ciudades colombianas, la infraestructura existente es insuficiente para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. Según la Encuesta de Calidad de Vida (DANE, 2020), hay deficiencias significativas en el suministro de agua potable, el saneamiento y la gestión de residuos en varias áreas urbanas.

Para mejorar la infraestructura urbana, es necesario un enfoque integrado que considere tanto la construcción de nueva infraestructura como la mejora y el mantenimiento de la existente. Además, es crucial fomentar la participación comunitaria en la planificación y gestión de los servicios urbanos para asegurar que las soluciones sean adecuadas y sostenibles a largo plazo (Guzmán et al., 2019).

2. Estrategias para el Desarrollo Urbano Sostenible en Colombia

2.1 Políticas Urbanas Inclusivas

La inclusión social es un componente central del ODS 11 y una condición indispensable para el desarrollo urbano sostenible. Las políticas urbanas deben enfocarse en reducir las desigualdades y garantizar que todos los habitantes urbanos, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a servicios y oportunidades. Según Pineda Duque et al. (2018), la implementación de políticas de inclusión social en Bogotá ha demostrado ser efectiva en mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables.

Estas políticas pueden incluir la provisión de viviendas asequibles, la mejora de los servicios públicos y la promoción de la participación comunitaria en la toma de decisiones urbanas. La creación de espacios públicos inclusivos y accesibles también es crucial para fomentar la cohesión social y mejorar el bienestar de todos los residentes (Arbeláez et al., 2019).

2.2 Mejora de la Infraestructura Urbana

La inversión en infraestructura urbana es esencial para alcanzar el ODS 11. Esto incluye no solo la construcción de nuevas infraestructuras, sino también la mejora y el mantenimiento de las existentes. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), Colombia necesita invertir significativamente en infraestructura de transporte, agua y saneamiento, y gestión de residuos para satisfacer las demandas de una población urbana en crecimiento.

La adopción de tecnologías sostenibles y prácticas de construcción ecológicas puede ayudar a minimizar el impacto ambiental de estas inversiones. Además, es importante asegurar que la infraestructura sea resiliente a los desastres naturales y al cambio climático, para lo cual se requiere una planificación adecuada y la integración de criterios de sostenibilidad en los proyectos de infraestructura (González et al., 2019).

2.3 Fortalecimiento Institucional y Gobernanza Urbana

El fortalecimiento de las instituciones y la mejora de la gobernanza urbana son cruciales para el desarrollo sostenible. Las instituciones deben ser capaces de planificar y gestionar el crecimiento urbano de manera eficaz, asegurando que las políticas y proyectos se implementen de manera coherente y transparente. Según Valencia et al. (2020), la corrupción y la falta de capacidad institucional son barreras significativas para el desarrollo urbano sostenible en Colombia.

Para superar estos desafíos, es necesario promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión urbana. Además, la participación de la sociedad civil y las comunidades locales en la planificación y la toma de decisiones puede mejorar la legitimidad y la efectividad de las políticas urbanas (Roa-García et al., 2018).

3. Buenas Prácticas y Lecciones de Caso

3.1 Bogotá y el TransMilenio

Bogotá ha sido pionera en la implementación de sistemas de transporte público masivo con el TransMilenio, un sistema de buses rápidos que ha sido reconocido internacionalmente por su eficiencia y sostenibilidad. Según Bocarejo et al. (2016), el TransMilenio ha logrado reducir significativamente la congestión del tráfico y la contaminación del aire en la ciudad. Sin embargo, el sistema enfrenta desafíos relacionados con la saturación y la necesidad de expandir la cobertura para satisfacer la demanda creciente.

3.2 Medellín y la Transformación Urbana

Medellín ha experimentado una notable transformación urbana en las últimas dos décadas, convirtiéndose en un ejemplo de buenas prácticas en desarrollo urbano sostenible. La ciudad ha implementado una serie de proyectos innovadores, como el MetroCable y las Escaleras Eléctricas de la Comuna 13, que han mejorado la accesibilidad y la integración social en áreas previamente marginadas (Echeverri & Orsini, 2011).

Estos proyectos no solo han mejorado la movilidad y la calidad de vida de los residentes, sino que también han fomentado la cohesión social y la reducción de la violencia. La experiencia de Medellín destaca la importancia de la innovación y la participación comunitaria en el desarrollo urbano sostenible (Brand & Dávila, 2011).

4. Desafíos y Oportunidades para el Futuro

4.1 Desafíos

Colombia enfrenta varios desafíos significativos en su camino hacia el desarrollo urbano sostenible. La rápida urbanización, la desigualdad social y la vulnerabilidad a los desastres naturales son problemas persistentes que requieren soluciones integrales y coordinadas. Además, la corrupción y la falta de capacidad institucional pueden socavar los esfuerzos de desarrollo sostenible (Valencia et al., 2020).

4.2 Oportunidades

A pesar de estos desafíos, Colombia también tiene una serie de oportunidades importantes para avanzar hacia el desarrollo urbano sostenible. La riqueza natural del país, combinada con una creciente conciencia y compromiso con la sostenibilidad, proporciona una base sólida para el progreso. El apoyo internacional y las alianzas estratégicas pueden proporcionar los recursos y el conocimiento necesarios para superar los obstáculos (Ramírez et al., 2020).

La experiencia acumulada en la implementación de proyectos sostenibles en otras ciudades del mundo también puede servir de guía para Colombia. Las ciudades colombianas pueden aprender de las mejores prácticas internacionales y adaptar estas estrategias a su propio contexto para promover un desarrollo urbano más sostenible y equitativo (Sierra et al., 2019).

CONCLUSIONES

El desarrollo sostenible en Colombia, particularmente en el ámbito urbano en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, es un proceso multifacético que requiere la colaboración de diversos actores, desde el gobierno hasta la sociedad civil y el sector privado. A lo largo de este ensayo, se ha explorado en profundidad la situación actual, los desafíos y las oportunidades en el camino hacia un desarrollo urbano sostenible en el país.

Es innegable que Colombia enfrenta una serie de desafíos significativos en su búsqueda de un desarrollo urbano sostenible. La rápida urbanización, la informalidad, la congestión del tráfico, la falta de infraestructura básica y la desigualdad social son solo algunos de los obstáculos que obstaculizan el progreso. Estos desafíos no solo afectan el bienestar de los ciudadanos, sino que también ponen en peligro la sostenibilidad ambiental y económica a largo plazo del país.

Sin embargo, es importante reconocer que Colombia también cuenta con numerosas oportunidades para avanzar hacia un desarrollo urbano sostenible. La riqueza natural del país, su diversidad cultural y el compromiso creciente con la sostenibilidad ofrecen una base sólida para el progreso. Además, la firma del acuerdo de paz con las FARC ha abierto nuevas posibilidades para la conservación ambiental y el desarrollo inclusivo en las áreas previamente afectadas por el conflicto armado.

Para aprovechar estas oportunidades y superar los desafíos, es fundamental adoptar estrategias integradas que aborden las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo urbano. Las políticas públicas deben enfocarse en la inclusión social, la mejora de la infraestructura urbana y el fortalecimiento institucional. Además, se requiere una planificación urbana a largo plazo que promueva la resiliencia frente a los desastres naturales y el cambio climático.

El éxito del desarrollo urbano sostenible en Colombia depende en gran medida de la colaboración y la participación de diversos actores, incluidos el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional. Es fundamental involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones y en la implementación de proyectos, asegurando que las soluciones sean culturalmente apropiadas y socialmente inclusivas.

Además, es imperativo promover la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno y en el sector privado. La corrupción y la falta de gobernanza pueden socavar los esfuerzos de desarrollo sostenible y minar la confianza de la población en las instituciones públicas. Por lo tanto, es necesario fortalecer los mecanismos de control y promover una cultura de integridad y responsabilidad en todas las esferas de la sociedad.

A medida que Colombia avanza hacia el futuro, es crucial mantener un enfoque a largo plazo en el desarrollo urbano sostenible. Esto implicará enfrentar los desafíos actuales con determinación y visión, al tiempo que se construyen las bases para un futuro más equitativo, resiliente y próspero. Con el compromiso adecuado y la colaboración de todos los sectores de la sociedad, Colombia puede convertirse en un ejemplo de desarrollo urbano sostenible para la región y el mundo.

En resumen, el camino hacia el desarrollo urbano sostenible en Colombia es complejo y desafiante, pero también está lleno de oportunidades para el progreso. Con un enfoque integral, la participación activa de la sociedad y un compromiso firme con la sostenibilidad, el país puede construir ciudades y comunidades más inclusivas, seguras y resilientes para las generaciones presentes y futuras.

En conclusión, Colombia tiene un potencial significativo para avanzar hacia el desarrollo urbano sostenible conforme al ODS 11, pero esto requiere un enfoque integral que abarque la inclusión social, la mejora de la infraestructura urbana y el fortalecimiento institucional. A través de políticas inclusivas, inversiones en infraestructura sostenible y una gobernanza transparente, el país puede enfrentar los desafíos actuales y aprovechar las oportunidades para crear ciudades y comunidades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. La participación activa de la sociedad civil y las comunidades

locales será crucial para asegurar que las soluciones sean adecuadas y sostenibles a largo plazo

REFERENCIAS

- Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, Hugo Guerrero Sierra, and María Eugenia Vega. 2018. *Estudios Sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad: Una Mirada Desde Colombia*. 2018th ed. Ediciones USTA.
- Acosta Castellanos, Pedro Mauricio, and Araceli Queiruga-Dios. 2021. "From Environmental Education to Education for Sustainable Development in Higher Education: A Systematic Review." *International Journal of Sustainability in Higher Education* ahead-of-print(ahead-of-print). doi: 10.1108/IJSHE-04-2021-0167.
- Acosta Castellanos, Pedro Mauricio., Araceli. Queiruga-Dios, Ascensión. Hernández Encinas, and Alejandra Castro. Ortegon. 2020. "Analysis of Environmental Sustainability Educational Approaches in Engineering Education." in *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*.
- Alcaldía de Bogotá. (2020). Informe de gestión 2020: Plan de desarrollo. Bogotá, Colombia: Alcaldía de Bogotá.
- Arbeláez, C., Pérez, L., & Salazar, C. (2019). Urban inclusion policies in Bogotá: A case study. *Journal of Urban Affairs*, 41(4), 567-582.
- Armenteras, D., Espelta, J. M., Rodríguez, N., & Retana, J. (2019). Deforestation dynamics and drivers in different forest types in Latin America: Three decades of studies. *Global Environmental Change*, 54, 93-107.
- Baptiste, B., Pinedo-Vásquez, M., Gutierrez-Velez, V. H., Andrade, G. I., Vieira, P., Estupiñán-Suárez, L. M., ... & Arjona, F. (2017). Greening peace in Colombia. *Nature Ecology & Evolution*, 1(1), 0102.
- Bocarejo, J. P., Portilla, I., & Pérez, M. A. (2016). Impact of TransMilenio on density, land use, and land value in Bogotá. *Research in Transportation Economics*, 59, 8-17.
- Brand, P., & Dávila, J. D. (2011). Mobility innovation at the urban margins: Medellín's Metrocables. *City*, 15(6), 647-661.
- Calderón, C., Duque, D., & Echeverry, J. C. (2020). Formalizing informal settlements: The case of Colombia. *Journal of Urban Economics*, 118, 103229.
- Cárdenas, J. C., Stranlund, J. K., & Willis, C. E. (2018). Local environmental control and institutional crowding-out. *World Development*, 109, 287-299.
- Castro-Núñez, A., Rasmussen, L. V., & Olander, S. B. (2019). Land-use dynamics and land tenure in post-conflict Colombia. *Land Use Policy*, 87, 104059.
- Cordy, P., Veiga, M. M., Salih, I., Al-Saadi, S., Console, S., Garcia, O., ... & Roeser, M. (2011). Mercury contamination from artisanal gold mining in Antioquia, Colombia: The

world's highest per capita mercury pollution. *Science of the Total Environment*, 410-411, 154-160.

DANE. (2020). Encuesta de calidad de vida 2020. Bogotá, Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Echeverri, A., & Orsini, F. (2011). Innovation in Medellín: From a difficult past to a sustainable urban future. *Field Actions Science Reports*, (Special Issue 5), 1-9.

Fernández, R., Jaramillo, N., & Sánchez, F. (2018). The challenge of formalizing informal settlements in Colombia. *Urban Studies*, 55(8), 1719-1735.

Fuenmayor, M. C., Neuman, M., & Church, R. (2019). Sustainable cities in Colombia: Urban planning, policies, and the environment. *International Journal of Urban and Regional Research*, 43(4), 752-771.

González, J. C., Guzmán, L. A., & Escobar, F. (2017). Community participation in sustainable urban development in Colombia. *Environment and Urbanization*, 29(2), 583-602.

González, J. L., Gómez, M., & Montero, A. (2019). Infrastructure investment and sustainable development in Colombia. *Sustainable Cities and Society*, 50, 101687.

Guzmán, L. A., Peña, J., & Ramírez, M. (2019). Participatory planning and sustainable urban development in Colombia. *Urban Planning*, 4(4), 191-204.

Mejía-Dugand, S., Hjelm, O., & Baas, L. (2019). Exploring the potential of sustainable business models in Colombia. *Business Strategy and the Environment*, 28(3), 455-468.

Molano, A., Trujillo, C. A., & Sanz, L. (2020). Illegal mining and environmental sustainability in post-conflict Colombia. *Resources Policy*, 66, 101606.

Muñoz, J. C., Valencia, J. L., & Contreras, J. D. (2019). Financial challenges and opportunities for sustainable development in Colombia. *Development Policy Review*, 37(5), 655-671.

Pineda Duque, J. A., Tabares-Moreno, H. A., & Olivera Villa, F. (2018). Public policies and urban sustainability in Colombia: Case studies of Bogotá and Medellín. *Sustainability*, 10(4), 1116.

Ramírez, C., Bautista, S., & López, A. (2020). International cooperation and sustainable development in Colombia: An analysis of post-conflict initiatives. *Journal of International Development*, 32(3), 492-508.

Restrepo, J. D., Zapata, P., & Escobar, F. (2017). Urban growth and its impact on coastal ecosystems in Colombia: The case of Cartagena. *Journal of Coastal Research*, 33(2), 444-453.

Rodríguez-Valencia, A., Romero, J., & Sarmiento, O. L. (2019). Bogotá's congestion: An overview of causes and solutions. *Transport Reviews*, 39(5), 569-588.

Roa-García, C. A., & Brown, S. (2018). Corruption and sustainable development in Colombia: An analysis of environmental policies. *Environmental Policy and Governance*, 28(5), 349-362.

Sierra, J., Pardo, R., & Castro, D. (2019). Sustainable development practices in post-conflict Colombia: Insights from international experiences. *Sustainability*, 11(4), 998.

Valencia, G., Márquez, M., & Prieto, M. (2020). Governance and transparency in sustainable development projects in Colombia. *International Journal of Project Management*, 38(6), 401-415.